

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Муस्ताкиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бахронов Ж.Ж. (Бухара)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврұзов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)

**АЛКОГОЛДАН ЗАҲАРАЛГАН ОЛТИ ОЙЛИК КАЛАМУШЛАР ЮРАГИНИНГ
МОРФОЛОГИК ЎЗГАРИШЛАРИ****Зиёдуллаев М.М.**

Осиё халқаро университети, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Кўплаб тадқиқотлар шуни кўрсатадики, алкоғолнинг сурункали истеъмоли юрак-қон томир касалликлари, шу жумладан, гипертония, аритмия, кардиомиопатия ва юрак етишимовчилиги каби ҳолатларни келтириб чиқариши мумкин. Бу касалликларни келиб чиқиши сабабларидан бири, юрак девори мушакларидаги моддалар алмашинувининг бузулиши натижасида юзага келадиган морфологик ўзгаришлардир. Ушбу мақолада алкоғол таъсирида юзага келадиган морфологик ўзгаришлар таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: юрак, каламуш, спирт, заҳарланиш.

**MORPHOLOGICAL CHANGES OF THE HEART OF SIX-MONTH-OLD RATS POISONING
FROM ALCOHOL****Ziyodullaev M.M.**

Asian International University, Bukhara, Uzbekistan

Resume. Numerous studies show that chronic alcohol consumption can lead to cardiovascular diseases, including hypertension, arrhythmia, cardiomyopathy, and heart failure. One of the causes of these conditions is morphological changes that occur as a result of impaired metabolic processes in the muscular wall of the heart. This article analyzes the morphological changes that arise under the influence of alcohol.

Keywords: heart, rat, alcohol, intoxication.

**МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ СЕРДЦА ШЕСТИМЕСЯЧНЫХ КРЫС,
ОТРАВЛЕННЫХ АЛКОГОЛЕМ****Зиёдуллаев М.М.**

Азиатский международный университет, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Многочисленные исследования показывают, что хроническое употребление алкоголя может вызывать сердечно-сосудистые заболевания, включая гипертонию, аритмию, кардиомиопатию и сердечную недостаточность. Одной из причин развития этих заболеваний являются морфологические изменения, возникающие в результате нарушения обменных процессов в мышечной стенке сердца. В данной статье проанализированы морфологические изменения, возникающие под воздействием алкоголя.

Ключевые слова: сердце, крыса, спирт, отравление.

e-mail: ziyodullaev3@gmail.com

Жаҳон Соғлиқни Сақлаш ташкилотининг хабар беришига қараганда, ҳар йили спиртли ичимликни кўп истемол қилиш оқибатида 3 млн киши ҳалок бўлади ва бу кўрсаткич жаҳонда умумий ўлим сабабининг 5,3% ни ташкил қилади (WHO, 2020).

Бутун жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилотини берган статистик малумотларга қараганда 2017 йил дунё бўйича ҳар иккита вояга етган инсондан биттаси спиртли ичимлик истемол қилиши аниқланган бўлиб, бу 2,6 миллиард аҳолини алкоғолизмга дучор бўлиш хавфи борлигини билдиради [5]. Ўтказилган бир қанча илмий изланишларга кўра кам миқдорда алкоғол истемол қилиш қондаги ёғ кислоталар миқдорига тасир қилиш орқали атеросклерозни олдини олади [2]. Ўтказилган тадқиқотларга қараганда апоптоз (кардиомиотситларнинг ҳалок бўлиши) алкоғолли кардиомиопатиянинг индукциясида муҳим рол ўйнайди [1]. Тажрибада олимлар сурункали алкоғолизмни каламушдаги моделини яратишган бўлиб, бунда этанолнинг 5% ли ва 10% ли сувдаги эритмаси каламушларга 1 ой давомида берилганда алкоғолга нисбатан ўрганиб қолиш кузатилган [8]. Алкоғол юрак атипик хужайралари ўтказувчанлигини ва мутлоқ рефракторлик вақтини камайтириб, бўлмачалар фибрилятсияси пайдо бўлиш эҳтимолини оширади [6]. Олимларнинг қайд қилишича кам миқдорда алкоғол истемол қилиш қондаги ёғ кислоталар миқдорига тасир қилиш орқали атеросклерозни олдини олади [2].

Текширувларга қараганда алкохол қонда тўйинган ёғ кислоталари, холестерин ва аполипопротеин А нинг қондаги миқдорини оширади [3]. Бошқа текширувчиларнинг хулосасога кўра этанол кам миқдори кардиопротектив таъсирга эга бўлиши мумкин аммо этанолнинг юрак - қон томир тизимига умумий таъсири салбий ҳисобланади. Кўп миқдорда алкохол истемол қилиш артериал гипертензия, алкоғолли кардиомиопатия ва инсултга олиб келиши мумкин [4].

Мақсад: каламушларнинг этанолдан захарланиши натижасида юракдаги макр-микроанатомик ўзгаришларни аниқлаш.

Вазифалар:

1. Олти ойлик назорат ва тажриба гуруҳидаги каламушлар юраги ўнг бўлмачаси девори макроанатомик ўзгаришларини таҳлил қилиш.

2. Тажриба гуруҳидаги олти ойлик каламушлар юраги ўнг бўлмачаси деворига гистологик ўзгаришларни қиёсий баҳолаш.

Материал ва усуллар. Илмий тадқиқот жараёнида экспериментал тажриба 6 ойлик каламушлар устида ўтказилди. Эксперимент бошида барча жинсий етук каламушлар бир ҳафта давомида карантинда бўлди ва соматик ёки юқумли касалликлар аниқланмагандан сўнг улар одатий виварий режимида ўтказилди. Тажриба давомида назорат, тажриба гуруҳларидаги ҳайвонларнинг хатти - ҳаракатлари ва физиологик ҳолати назорати қилиб борилди.

Каламушлар 2 гуруҳга бўлинди (№= 111): И назорат гуруҳидаги (№ = 52); ИИ (№ = 59) гуруҳ 30 кун давомида каламушлар тана вазнига нисбатан 7,0 гр/кг миқдорида 40% этил спиртини қабул қилган каламушлар;

Этанолдан захарланишни моделлаштириш ва симулятсия қилиш учун 30 кун давомида каламушларга 7 гр/кг миқдорида 40% ли [10] этил спирти интрагастрал метал ошқозон зонди орқали юборилди. Назорат гуруҳидаги каламушларга интрагастрал метал ошқозон зонди орқали 0,5 мл ҳажмдаги дистилланган сув 30 кун давомида киритилиб турилди. Юракнинг морфометрик ўлчовларини ўлчашда анатомик линейка ва 0,05 мм шкалали штангенциркулдан фойдаланилди. Бунда Автандилов Г. Г. усулидан фойдаланилди. Юрак қалинлиги (қоринчалар асосида энг катта олдинги орқа ўлчам), узунлиги (аортанинг чиқиш нуқтасидан юрак чўққисигача), ва юракнинг кенглиги (юракнинг ён юзалари ўртасида, қоринчалар асоси даражасида) аниқланди [9].

Гистологик намуналарни тайёрлашнинг асосий босқичлари қуйидагилардан иборат.

1. Намунани олиш ва кесиш. 2.Фиксатсия. 3.Парафинга тўйинтириш ва блокга олиш. 4.Микротомия. 5.Депарафинизатсия. 6.Бўяш. 7.Намуналарни саралаш. 8.Микроскопия.

Олинган намуналар намуналар гематоксилин эозин ва ВАН ГИЗОН усулларида бўяб окуляр микрометр билан камера девори қалинлиги ўлчанди.

Статистик текширув усули. Статистик таҳлил кенг тарқалган статистик усуллар ва амалий дастурлар ёрдамида амалга оширилди. Йиғилган маълумотлар тузатилди ва дастлабки материалларни тизимлаштиргандан сўнг, мазмунли натижаларга эришиш учун Мисрософт Оффисе Эхсел 2010 дастуридан фойдаланган ҳолада электрон жадвал тузилди. Барча олинган маълумотлар ИБМ СПСС Статистисс в.23 дастури (ИБМ корпоратсияси, АҚШ томонидан ишлаб чиқилган) ёрдамида статистик таҳлилдан ўтказилди.

Текширув натижалари.

а

б

1 - расм. Интакт (а) ва алкоғолдан захарланган (б) 6 ойлик каламушлар юраги макроанатомик кўриниши.

Тадқиқот давомида алкоғолдан заҳарланган олти ойлик каламушларнинг тана вазни 14,92% га, юрак оғирлиги 20,01% га, юрак узунлиги ва кенглиги 15,08% га камайиши, юрак ҳажмини эса 1,55%га ошиши қайд этилди. Шунингдек, алкоғолдан заҳарланган каламушларнинг бу даврида эллипссимон юрак формаси 6,02% га шарсимон юрак формаси 1,02 % га ошиши ва конуссимон юрак формаси 8,04% га камайиши аниқланди.

1-жадвал

Этанолдан заҳарланган олти ойлик оқ зотсиз каламушлар морфометрик кўрсаткичлари

Кўрсаткичлар	6 ойлик
тана вазни(гр)	96,04±1,78*
юрак оғирлиги(гр)	0,52±0,02*
юрак узунлиги(мм)	14,17±0,15*
юрак кенглиги(мм)	10,54±0,15*
юрак ҳажми(см ³)	2,81±0,06*
кўкрак қафаси ҳажми(см ³)	11,14±0,55*
юракнинг оғирлик индекси	0,54±0,02*
юракнинг ҳажм индекси	25,99±1,22*

Эслатма: * - 3 ойлик каламушлар кўрсаткичларидан ишончли фарқ белгиси

Тадқиқот давомида олти ойлик каламушларни этил спиртидан заҳарланиши натижасида юрак ўнг бўлмачаси деворининг эпикард қаватини ва унинг ташқи, ички пластинкалари қалинлигини 15,59% га камайиши аниқланди. Ушбу даврда каламушлар юраги ўнг бўлмачаси деворининг эндокард қаватини, эндокарднинг субендотелиал қатламини 11,86% га ва унинг эндотелиал қатламини 12,86% га ингичкалишиши қайд этилди.

2-жадвал

Этанолдан заҳарланган олти ойлик оқ зотсиз каламушлар юраги ўнг бўлмачаси девори қаватлари қалинлиги (мкм)

		6 ойлик
Эндокард	эндотелиал қават	12,20±0,37↔
	субендотелиал қават	16,87±0,62*
	умумий эндокард қалинлиги	29,00±0,70*
Миокард		411,53±11,98*
Эпикард	ички пластинка	12,8±0,44↔
	ташқи пластинка	6,53±0,26↔
	умумий эпикард қалинлиги	19,40±0,61*

Эслатма: * - 3 ойлик каламушлар кўрсаткичларидан ишончли фарқ белгиси

Изланишлар давомида олти ойлик каламушларни этил спиртидан заҳарланиши натижасида юрак чап бўлмачаси деворининг эпикард қаватини 11,68% га, эпикарднинг ташқи пластинкасини 13,98% га ва унинг ички пластинкасини 10,45%га ингичкалашиши аниқланди. Шунингдек, миокард қаватининг қалинлигини 13,96% га камайиши кузатилди. Ушбу даврда каламушлар юраги чап бўлмачаси деворининг эндокард қаватини 18,26% га, эндокарднинг эндотелиал қатламини 22,45% га ва унинг субендотелиал қатламини эса 14,96% га ингичкалишиши қайд этилди.

3-жадвал

Этанолдан заҳарланган олти ойлик оқ зотсиз каламушлар юраги чап бўлмачаси девори қаватлари қалинлиги (мкм)

		6 ойлик
эндокард	эндотелиал қават	15,20±0,36↔
	субендотелиал қават	21,20±0,37*
	умумий эндокард қалинлиги	36,54±0,53*
миокард		568,13±10,88*
эпикард	ички пластинка	16,0±0,39↔
	ташқи пластинка	8,20±0,35↔
	умумий эпикард қалинлиги	24,20±0,52*

Эслатма: * - 3 ойлик каламушлар кўрсаткичларидан ишончли фарқ белгиси

Гистологик текширувлар давомида олти ойлик каламушлар этил спиртидан захарланиши натижасида юрак ўнг қоринчаси деворининг эпикард қаватини, эпикарднинг ички пластинкасини 14,54%га ва унинг ташқи пластинкасини 14,34%га ингичкалашиши аниқланди. Шу билан бирга миокард қаватининг қалинлигини 11,01% га камайиши кузатилди. Ушбу даврда каламушлар юраги ўнг қоринчаси деворининг эндокард қаватини ва унинг эндотелиал, субендотелиал қаватларини 10,36% га ингичкалашиши қайд этилди.

4-жадвал

Этанолдан захарланган олти ойлик оқ зотсиз каламушлар юраги ўнг қоринчаси девори қаватлври қалинлиги (мкм)

		6 ойлик
эндокард	эндотелиал қават	16,13±0,36*
	субендотелиал қават	22,47±0,26*
	умумий эндокард қалинлиги	38,67±0,53*
миокард		890,35±21,37*
эпикард	ички пластинка	17,87±0,53*
	ташқи пластинка	8,67±0,36↔
	умумий эпикард қалинлиги	26,60±0,62*

Эслатма: * - 3 ойлик каламушлар кўрсакичларидан ишончли фарқ белгиси

Изланишлар давомида олти ойлик каламушларни этил спиртидан захарланиши натижасида юрак чап қоринчаси деворининг эпикард қаватини 17,51% га, эпикард қаватининг ташқи пластинкасини 18,80%га ва унинг ички пластинкасини эса 16,85%га ингичкалашиши аниқланди. Шу билан бирга миокард қаватининг қалинлигини 15,02% га камайиши кузатилди. Ушбу даврда каламушлар юраги чап қоринчаси деворининг эндокард қаватини ва унинг эндотелиал, субендотелиал қатламларини 17,09% га ингичкалашиши қайд этилди.

5-жадвал

Этанолдан захарланган олти ойлик оқ зотсиз каламушлар юраги чап қоринчаси девори қаватлври қалинлиги (мкм)

		6 ойлик
эндокард	эндотелиал қават	17,47±0,36↔
	субендотелиал қават	24,47±0,44*
	умумий эндокард қалинлиги	41,92±0,62*
миокард		2274,33±33,50*
эпикард	ички пластинка	18,40±0,37↔
	ташқи пластинка	9,20±0,26*
	умумий эпикард қалинлиги	27,54±0,53*

Эслатма: * - 3 ойлик каламушлар кўрсакичларидан ишончли фарқ белгиси

Хулосалар:

1. Алкоголдан захарланиш натижасида юракнинг конуссимон ва эллипссимон юрак шаклини камайиб, шарсимон юрак шаклининг ошиши аниқланди. Шунингдек, юрак камералари деворининг ингичкалашиши ва унинг бўшлиғи кенгайиб эксцентрик гипертрофияни юзага келтириши аниқланди.

2. Этанолдан захарланган 6 ойлик тажриба ҳайвонларининг назорат гуруҳига нисбатан юраги чап қоринчаси девори миокард, эпикард, эндокард қаватларининг ишонарли даражада ингичкалашиши кузатилди.

Адабиётлар рўйхати:

1. Abbasi A. et al. Opioid receptors blockade modulates apoptosis in a rat model of cirrhotic cardiomyopathy //Annals of Medical and Health Sciences Research. – 2014. – Т. 4. – №. 3. – S. 404-409.

2. Chiva-Blanch G. et al. Effects of alcohol and polyphenols from beer on atherosclerotic bi-

omarkers in high cardiovascular risk men: a randomized feeding trial //Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases. – 2015. – Т. 25. – №. 1. – S. 36-45.

3. Gepner Y. et al. Effects of initiating moderate alcohol intake on cardiometabolic risk in adults with type 2 diabetes: a 2-year randomized, con-

trolled trial //Annals of internal medicine. – 2015. – Т. 163. – №. 8. – S. 569-579.

4. Klatsky A.L. Alcohol and cardiovascular diseases: where do we stand today? // Journal of Internal Medicine - 2015. - № 3 (278). - P. 1365–2796.

5. Manthey Johann Jakob. Global mortality attributable to alcoholic cardiomyopathy. Diss – 2020, TU Dresden /page 1 – 120

6. Zhang H, Ruan H, Rahmutula D, Wilson E, Marcus GM, Vedantham V, Olgin JE. Effect of acute and chronic ethanol on atrial fibrillation vulnerability in rats// Heart Rhythm. - 2020.17(4):654-660

7. Авантадилов Г. Г. Медисинская морфометрия: Руководство //М.: Медисина. – 1990. – С. 384.

8. Bagmetova V. V. i dr. Dinamika potrebleniya i formirovaniya predpochteniya alkogolya u samsov i samok kыs, podvergshixsya хronicheskoy intoksikatsii 5%-m i 10%-m rastvorami etanola //Vestnik Volgogradskogo gosudarstvennogo meditsinskogo universiteta. – 2019. – №. 2 (70). – S. 17-22.

9. Жилин Р. А. Морфологические параметры сердца диких кошачьих Приморского края : дис. – РА Жилин–Текст: непосредственный–Улан-Уде.–2017.–С. 25-28.

10. Сидорова П.И. Использование лабораторных животных в токсикологическом эксперименте: методические рекомендации. Под ред. Сидорова П.И. Архангелск. 2002. – С. 15.

Иқтибос учун: Зиёдуллаев М.М. Алкоголдан заҳаралган олти ойлик каламушлар юрагининг морфологик ўзгаришлари // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. – 2025. – № 6(20). – Б. 1362–1366. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18022416>